

**KUZGI YUUMSHOQ BUG‘DOY KOLLEKSIYA NAMUNALARIDA SUV
ALMASHINUV KO‘RSATKICHLARI
WATER EXCHANGE INDICATORS IN WINTER SOFT WHEAT
COLLECTION SAMPLES**

b.f.n. dots. Alloberganova Z.B.,
Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti

Sultonov M.F.
Xorazm Ma‘mun Akademiyasi.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752047>

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Xorazm viloyati sharoitida o‘stirilayotgan Markaziy Osiyo va Qirg‘iziston yumshoq bug‘doy germplazmasidan olingan Durdona, Vostorg, Starshina, Kamol, Sila, Ayvina, Nikifor//Kroshka, Kasiet, Adyr, Vlada navlarining don to‘lishish davrida bayroq bargda suv almashinuvi jarayonining asosiy ko‘rsatkichlaridan umumiy suv miqdori, transpiratsiya jadalligi, suv saqlash kabi xususiyatlari aniqlanib, ularning o‘zaro nisbati hamda o‘simlikning ekologik moslashuvchanligi bilan bog‘liqligi tahlili berilgan.*

Kalit so‘zlar: *mezofil, transpiratsiya, don hosildorligi, suv balansi, bayroq barg, fotosintez jarayoni, stress, mineral modda, qurg‘oqchil sharoit.*

Abstract: *This article describes the main indicators of water exchange in the flag leaf during the grain filling period of the varieties Durdona, Vostorg, Starshina, Kamol, Sila, Ayvina, Nikifor//Kroshka, Kasiet, Adyr, Vlada, obtained from Central Asian and Kyrgyz soft wheat germplasm grown in the Khorezm region, such as total water content, transpiration rate, and water retention, and analyzes their relationship with the ecological adaptability of the plant.*

Key words: *mesophyll, transpiration, grain yield, water balance, flag leaf, photosynthesis, stress, mineral matter, arid conditions.*

Kirish. Suv o‘simlik to‘qimalarining 80-85 % ni tashkil etib, ildiz xujayralaridan tortib barg mezofil xujayralarigacha suv bilan ta‘minlaydi. O‘simlikning moddalar almashinuvida va xujayraning turgor holatini yaxshilash uchun suvning yuqori darajada to‘yinganligini talab etadi [11]. O‘simlik to‘qimalarida suv miqdorining o‘zgarishi odatda barglarning holati bilan kuzatiladi [5]. Transpiratsiya - o‘simlikning yer ustki organlari orqali suvni bug‘latishi bo‘lib, uning belgilovchi omillardan biri bargdagi og‘izchalar soni, harorat, o‘simlik turi va yashash sharoitlariga va boshqa omillarga bog‘liq [3]. Odatda, qishloq xo‘jaligi soxasida “suvdan foydalanish samaradorligi” atamasi don hosildorligi va suvni o‘zlashtirish jarayonida olingan suv miqdori o‘rtasidagi nisbat sifatida aniqlanadi [6,10], ya‘ni evapotranspiratsiya, bu ekin transpiratsiyasi va bug‘lanish natijasida yo‘qotiladigan suvdan iborat. Ushbu ta‘rif shuni ko‘rsatadiki, ekish muddatini o‘zgartirish, begona o‘tlarga qarshi kurashish va ko‘chat qalinligini optimallashtirish kabi samarali qishloq xo‘jaligi amaliyoti [8] orqali suvdan samarali foydalanishni takomillashtirish mumkin. Ushbu “suvdan foydalanish samaradorligi” atamasi

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

ko'pincha transpiratsiya darajasidagi suv unumdorligini tavsiflash uchun ishlatiladi. O'rta g'arbda Slattery va boshqa olimlar hosildorlikni pasayish sabablarini o'rganish jarayonida aynan changlanish va don to'lishish davrida yuqori harorat va suv tanqisligi stressi birgalikda kelib hosilni yildan yilga pasayishiga ta'sir etish sababani tushuntirib berishgan. Ushbu stresslarga javob beradigan barg tarkibidagi murakkab fermentlar rubisko, rubisko aktivaza (Rca) va fosforibulokinaza faolligi yorug'likni o'zgarishiga javoban o'zgarganligi kuzatilgan [7].

Suv balansi o'simlikning qurg'oqchilikka chidamliligini va umumiy hosildorlik salohiyatini belgilovchi muhim fiziologik omildir.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqotlar Xorazm viloyati Paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy-tadqiqot instituti Xorazm tajriba stansiyasining dalasida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida yumshoq bug'doy (*Triticum aestivum* L) ning turli genetik kelib chiqishga ega bo'lgan kolleksiya namunalari olindi. Tadqiqotda jami 10 ta yumshoq bug'doy namunalaridan foydalanildi. Ushbu namunalar O'zbekiston, Qirg'iziston, Meksika, Rossiya, Qozog'iston, Tojikiston seleksiyasiga mansub bug'doy navlaridan foydalanildi. Ushbu kolleksiya namunalari turli tuproq-iqlim sharoitlariga moslashgan bo'lib, ularning genetik xilma-xilligi tadqiqotda genotip muhit o'zaro ta'sirini o'rganish va mahalliy sharoitga mos, istiqbolli genotiplarni ajratib olish uchun keng imkoniyat yaratadi. Bargning umumiy suv miqdori (BUSM) barg namunasini termostatda +100 °C haroratda doimiy og'irlikkacha quritish yo'li bilan aniqlandi [9].

Transpiratsiya jadalligi aniqlash L. A Ivanov uslubi yordamida ($H_2O/1$ g nam barg x 1 soat) $1m^2$ barg sathidan 1 soat davomida bug'langan suv miqdori hisoblab topildi [1].

Bargning suv ushlab xususiyati aniqlash A. A. Nichiporovich uslubi bo'yicha boshlang'ich barg og'irligi bilan 2 soatdan keyin qolgan suv miqdoriga nisbati bo'yicha hisoblab topildi [3].

Natijalar va muhokama. Tadqiqotlarimizda suv balansi ko'rsatkichlarini don to'lishish davrida bayroq bargdan tahlillar olib tadqiqot o'tkazildi. Buning sababi bayroq barg hosildorlik uchun asosiy morfofiziologik ko'rsatkich bo'lib, don to'lishishida muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga fotosintez natijasida donda to'planadigan organik moddalar asosan birinchi bayroq barg, yuqoridan ikkinchi va uchinchi barglarda sintez bo'ladi.

Tahlillarga ko'ra, bug'doy navlarining bargdagi umumiy suv miqdori o'rtacha $72,4 \pm 4,3$ % ni tashkil etgan. Navlarning suv balansi bo'yicha farqlari sezilarli bo'lib, bu ularning suv rejimiga moslashuvdagi genetik xilma-xillikdan dalolat beradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Navlar o'rtasida eng yuqori ko'rsatkich Adyr navida $77,9 \pm 4,49$ % va Sila $77,6 \pm 2,42$ % navlari tashkil etdi. Shunga mos ravishda Kamol $76,6 \pm 4,43$ %, Durdona $75,5 \pm 6,10$ % va Nikifor//Kroshka $75,8 \pm 4,15$ % navlari ham bargdagi yuqori suv miqdoriga ega bo'lganligi aniqlandi. Bu yuqori ko'rsatkichlar navlarning normal sharoitda suvni samarali o'zlashtira olishini ko'rsatadi. Eng past ko'rsatkich Vlada navida $44,9 \pm 5,47$ % qayd etilgan.

O'rganilayotgan navlarning transpiratsiya jadalligi bo'yicha olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatdiki, navlar o'rtasida bu ko'rsatkich bo'yicha sezilarli farqlar mavjud. Transpiratsiya jadalligi o'simlikning suvdan foydalanish samaradorligini va issiqlikka chidamliligini aks ettiradi. Ya'ni o'simlik, harorat yuqori bo'lganda ildiz orqali suvni o'zlashtirib to'qimalarni sovutib turish xususiyatini ham boshqaradi. Transpiratsiya jadalligi bo'yicha navlarning o'rtacha ko'rsatkichi $216 \pm 20,7$ mg/g bo'lib. O'rtachadan yuqori ko'rsatkich Vostorg ($280 \pm 25,3$) va Durdona ($258 \pm 31,24$) navlarida qayd etildi. Bu navlarning suvni faol bug'latishi ularning fotosintez jarayoni yuqori ekanligini yoki stress sharoitiga moslashuv mexanizmining bir qismi ekanligini bildirishi mumkin. Kamol $242 \pm 27,89$ va Sila $240 \pm 23,42$ navlari esa o'rtacha natija kuzatildi. Bu ko'rsatkichlar o'rtacha qiymat ($216 \pm 20,7$) ga yaqin bo'lib, ushbu navlarning suv iste'moli o'rtacha darajada ekanligini ko'rsatadi. Past transpiratsiya jadalligi Ayvina ($160 \pm 12,31$), Adyr ($160 \pm 19,25$) va Vlada ($160 \pm 8,90$) navlarida kuzatildi.

1-jadval

Navlarning suv balansi ko'rsatkichlari

T/r	Navlar	Bargning umumiy suv miqdori, %	Transpiratsiya jadalligi, mg H ₂ O/ 1 g nam barg x 1 soat	Bayroq bargning suv tutish xususiyati, %	Hosildorlik, m ² /g	Xlorofill mg/g
1	Durdona	$75,5 \pm 6,10$	$258 \pm 31,24$	$55,3 \pm 0,05$	$389,5 \pm 5,5$	$54,7 \pm 0,35$
2	Vostorg	$73,8 \pm 4,99$	$280 \pm 25,3$	$48,5 \pm 0,11$	$441,0 \pm 8,0$	$56,5 \pm 0,32$
3	Starshina	$74,4 \pm 0,94$	$260 \pm 21,14$	$22,7 \pm 0,09$	$265,0 \pm 4,0$	$53,9 \pm 0,30$
4	Kamol	$76,6 \pm 4,43$	$242 \pm 27,89$	$52,2 \pm 0,23$	$420,0 \pm 2,0$	$57,8 \pm 0,95$
5	Sila	$77,6 \pm 2,42$	$240 \pm 23,42$	$65,4 \pm 0,08$	$572,5 \pm 5,5$	$58,5 \pm 0,92$
6	Ayvina	$74,2 \pm 7,95$	$160 \pm 12,31$	$44,7 \pm 0,07$	$370,0 \pm 4,0$	$54,2 \pm 0,23$
7	Nikifor//Kroshka	$75,8 \pm 4,15$	$220 \pm 29,65$	$60,3 \pm 0,08$	$543,0 \pm 6,0$	$59,9 \pm 1,13$
8	Kasiet	$74,2 \pm 2,10$	$180 \pm 7,94$	$38,9 \pm 0,02$	$349,0 \pm 2,0$	$55,2 \pm 0,26$
9	Adyr	$77,9 \pm 4,49$	$160 \pm 19,25$	$59,2 \pm 0,07$	$421,0 \pm 3,0$	$55,5 \pm 0,26$
10	Vlada	$44,9 \pm 5,47$	$160 \pm 8,90$	$38,7 \pm 0,06$	$335,0 \pm 6,0$	$56,1 \pm 0,44$
11	O'rtacha qiymat	$72,4 \pm 4,3$	$216 \pm 20,7$	$48,5 \pm 0,08$	$410,5 \pm 3,4$	$56,2 \pm 0,51$

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Bayroq bargning suv tutish xususiyati bo'yicha navlarning o'rtacha ko'rsatkichi $48,5 \pm 0,08$ % ni tashkil etdi. O'rtachadan yuqori natija ko'rsatgan Sila navi eng yaxshi suv tutish qobiliyatini namoyish etdi ($65,4 \pm 0,08$ %). Nikifor//Kroshka ($60,3 \pm 0,08$ %) va Adyr ($59,2 \pm 0,07$ %) navlari ham yuqori natijalarga erishdi. O'rtacha suv tutish qobiliyati Durдона navida $55,3 \pm 0,05$ % ni tashkil etdi, bu o'rtacha qiymat ($48,5 \pm 0,08$ %) dan yuqori. Kamol navining ko'rsatkichi esa $52,2 \pm 0,23$ % ga teng bo'ldi. Eng past suv tutish qobiliyati Starshina ($22,7 \pm 0,09$ %), Vlada ($38,7 \pm 0,06$ %) va Kasiet ($38,9 \pm 0,02$ %) navlarida suv tutish qobiliyati eng past darajada qayd etildi. Bu ularning suv stressiga nisbatan sezuvchanroq ekanligini ko'rsatishi mumkin.

Suv balansi bo'yicha belgilar o'rtasida Sila navi yuqori umumiy suv miqdori ($77,6$ %) va yuqori suv tutish xususiyati ($65,4$ %) bilan ajralib turadi. Transpiratsiya jadalligi (240 mg/g) ham nisbatan yuqori bo'lib, suv rejimini juda yaxshi boshqara olishini va suv stressiga chidamliligi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Keyingi natija Adyr navi eng yuqori umumiy suv miqdoriga ($77,9$ %) ega bo'lgan holda, suv tutish xususiyati ($59,2$ %) ham nisbatan yuqori. Ammo transpiratsiya tezligi past (160 mg/g) bo'lganligi aniqlandi. Bu uning suvni tejamkorlik bilan ishlatishini va qurg'oqchil sharoitlarga moslashganligini ko'rsatadi. Ammo tuproqdagi mineral moddalar asosan suv bilan o'simlik tanasi orqali ko'tarilib, organik moddalar hosil bo'lishida o'simlik uchun zarur hisoblanadi. Transpiratsiya jadalligini pastligi nisbatan hosildorlikka ham ta'sir etganligi qayd etildi. Eng past natija Vlada navida kuzatilib, umumiy suv miqdoriga ($44,9$ %), transpiratsiya tezligi pastligi (160 mg/g) hosildorlikka ham ta'sir etganligi qayd etildi.

Vostorg va Durдона navlari yuqori transpiratsiya tezligi kuzatilgan. Bu ularning suvni faol bug'latib, fotosintez uchun sharoit yaratishini ko'rsatadi, lekin suv cheklangan holatlarda hosildorlik keskin tushib ketishi mumkin.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Иванов Л. А, О методе быстрого взвешивания для определения транспирации в естественных условиях / Иванов Л, А., Силина А, А., Ю, Л, Цельникер // Ботанический журнал, - 1950, - Т, 35, - № 2, - С, 171-185.
2. Kirkegaard J. A, Hunt JR. Increasing productivity by matching farming system management and genotype in water-limited environments. J Exp Bot. 2010;61(15):4129-43.
3. Ничипорович, А. А, О потере воды срезанными растениями в процессе завядания, // Журн, опытной агрономии ЮгоВостока, - 1926 - Т, 3, Вып, 1, - С, 76-78.
4. Moritz A, Eckert A, Vukasovic S, Snowdon R, Stahl A. Physiological phenotyping of transpiration response to vapour pressure deficit in wheat. BMC plant biology. 2024 Oct 30;24(1):1032.
5. Sinclair TR, Devi J, Shekoofa A, Choudhary S, Sadok W, Vadez V, et al. Limited-transpiration response to high vapor pressure deficit in crop species. Plant Sci. 2017;260:109-18.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

6. Sinclair TR. Effective water use required for improving crop growth rather than transpiration efficiency. *Front Plant Sci.* 2018;9:1442.
7. Slattery R. A., Walker B. J., Weber A. P. The impacts of fluctuating light on crop performance. // *Plant Physiol.* 2018. V. 176 № 2, - P. 990-1003.
8. Calvo-Polanco M, Ribeyre Z, Dauzat M, Reyt G, Hidalgo-Shrestha C, Diehl P, et al. Physiological roles of Casparian strips and suberin in the transport of water and solutes. *New Phytol.* 2021;232(6):2295-307.
9. Третьяков Н. Н., Карнаухова Т. В., Паничкин Л. А, Практикум по физиологии растений, - Москва: Колосс, 2005, - 400 с.
10. Vadez V, Kholova J, Medina S, Kakker A, Anderberg H. Transpiration efficiency: new insights into an old story. *J Exp Bot.* 2014;65(21):6141-53.
11. Witcombe J. R, Hollington P. A, Howard C. J, Reader K. A. Breeding for abiotic stresses for sustainable agriculture // *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci.* 2008. V. 363, - P. 703-716.